

Whatsapp Sebagai Solusi Keterbatasan Interaksi Guru Dengan Anak Didik Pada Saat Pandemi Covid-19 Di TK Tunas Mekar Desa Tegaljadi

I Putu Yoga Purandina*

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

Artikel Info

Received: 2021-02-04

Revised : 2021-02-05

Accepted: 2021-03-10

Kata kunci:

Whatsapp, Interaksi Guru dan Anak Didik, Keterbatasan, Pandemi COVID-19

Keywords:

Whatsapp, Teacher and Children Interaction, Limitation, Pandemic COVID-19

Abstrak

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui fenomena Whatsapp sebagai solusi dari keterbatasan dalam pembelajaran daring saat Pandemi COVID-19 di Taman Kanak-kanak Tunas Mekar Desa Tegaljadi. Pertama, untuk mengetahui persepsi guru dan orang tua tentang efektivitas Whatsapp sebagai solusi interaksi remote teaching antara guru dan anak selama Pandemi COVID-19 di Desa Tunas Mekar Tegaljadi, kedua untuk mengetahui persepsi guru dan orang tua mengapa Whatsapp mampu menyelesaikan beberapa kendala belajar mengajar dan belajar secara daring selama Pandemi ini di Desa Tunas Mekar Tegaljadi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan lembar observasi dan pedoman wawancara kepada guru dan orang tua. Adapun hasilnya, pertama Whatsapp efektif untuk beberapa masalah remote teaching khususnya dalam interaksi guru dan anak. Kedua, menurut persepsi guru dan orang tua, Whatsapp dapat lebih mudah diakses dan digunakan dengan biaya yang murah, kualitas jaringan yang memadai, fleksibel dalam waktu dan tempat saat berinteraksi, serta mudah dalam memasukkan berbagai dokumen baik audio, visual, audio visual, dan tautan yang menghubungkan aplikasi lain.

Abstract

This study aimed to investigate the phenomenon about Whatsapp a solution of remote teaching limitation during Pandemic COVID-19 in Tunas Mekar Kindergarten Tegaljadi Village. This study find out perceptions of teachers and parents regarding the effectiveness of Whatsapp as solution of remote teaching interaction between teacher and children during Pandemic COVID-19 in Tunas Mekar Tegaljadi Village, and to determine the perception of teacher and parents why Whatsapp able to resolve some problem of remote teaching and online learning during this Pandemic in Tunas Mekar Tegaljadi Village. It used a qualitative descriptive method using observation sheets and interview guides to teachers and parents. As for the results, first, Whatsapp is effective for the some problem of remote teaching especially in teacher and children interaction. Second, according to the perceptions of teachers and parents, Whatsapp can be more easily accessed and used at low cost, adequate network quality, flexible in time and place when interacting, and easy to insert various documents both audio, visual, audio-visual, and links that connect other applications.

I. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang begitu besar terhadap setiap segmen kehidupan manusia. Di setiap sendi kehidupan menjadi lumpuh sehingga harus mencari solusi atau melakukan berbagai hal untuk menyelamatkannya. Ekonomi menjadi runtuh dengan banyaknya

yang menjadi pengangguran. Pekerjaan menjadi sulit, dunia kerja berubah seratus delapan puluh derajat (Sari, 2020). Banyak pekerjaan yang tidak dapat dilakukan ketika pandemi ini, sehingga harus merumahkan pegawainya. Bidang pekerjaan yang mampu bertahanpun harus merubah sistem kerjanya melalui BDR (Bekerja dari rumah). Padahal menurut Amerika Serikat Indoneisa telah memasuki masa peralihan dari negara berkembang ke negara maju walaupun hal ini masih menjadi polemik (Idris, 2020). Masalah ini tentu akan menghambat proses ini. Banyak agenda pemerintah baik dari segi ekonomi, pembangunan, kesehatan, dan pendidikan menjadi terhambat.

Di dunia pendidikan permasalahan lumayan besar dan memberikan dampak yang signifikan. Sebelum pandemi ini mewabah khususnya di Indonesia, sektor pendidikan terpaku dengan pembelajaran yang masih bersifat konvensional (Syaharudin, 2020). Guru dengan anak didik melakukan ineteraksi di kelas, di dalam sebuah bangunan yang terdapat bangku siswa dan meja guru, papan tulis, alat beraga, buku, serta alat tulis yang mendukung berjalannya proses belajar mengajar. Masih sedikit guru yang memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Kalaupun ada, hanya guru-guru yang berada di daerah perkotaan.

Padahal sebenarnya jauh dari pandemi ini mewabah telah memperkenalkan dan menggalakkan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Dengan gencarnya pemerintah melakukan pelatihan terhadap guru, baik dari satuan pendidikan terendah hingga pendidikan tinggi. Namun memang budaya ini sulit untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Bukan berarti guru tidak mau mengaplikasikannya, bukan juga karena anak didik yang menolak teknologi di dalam kelasnya, tapi berbagai macam persoalan yang masih menjadi kendala, sehingga menghambat masuknya teknologi ke dalam kelas.

Faktor-faktor penghambatnya seperti (a) kurangnya pemahaman guru dalam pemanfaatan teknologi di dalam pemebelajaran, (b) kurangnya ketersediaan perangkatat teknologi tersebut, (c) jaringan atau koneksi akses internet yang belum memadai, (d) kurangnya kemampuan dalam literasi digital, (e) masih kurangnya dukungan dalam sarana dan prasarana teknologi oleh pemerintah, dan (f) kurangnya kesadaran akan pentingnya teknologi (Putria et al., 2020). Faktor-faktor ini memang sangat memilukan di mana pada era revolusi industri 4.0 ini semestinya sudah mampu ditanggulangi.

Di era revolusi industri 4.0 ini sektor pendidikan khususnya di Indonesia setidaknya lebih banyak harus memanfaatkan teknologi (Simarmata et al., 2020). Teknologi yang dapat dimanfaatkan yaitu teknologi digital. Di era ini setiap sendi kehidupan telah ditopang oleh teknologi digital. Sebut saja maraknya bermunculan aplikasi-aplikasi media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, dll. Beralihnya media cetak ke media daring (*online*). Begitu pula banyaknya sumber-sumber informasi atau sumber belajar yang terdapat di dunia maya misalnya melalui Youtube, serta platform pembelajaran daring seperti Quizzi, Google Classroom, Scology, dll. Di samping itu dapat juga melakukan tatap muka secara daring melalui aplikasi Google Meet, Zoom, Webex, dll.

Memasuki era society 5.0 yang merubah kebiasaan masyarakat dunia, bermunculan berbagai star up atau perusahaan-perusahaan yang berbasis pada internet atau big data (Septiawan et al., 2020). Seperti misalnya Go Jek, Grab, Traveloka, Buka Lapak, dll. Hal ini merubah kebiasaan dan perilaku manusia secara umum. Jika dahulu setiap individu membeli secara langsung makanan, atau apapun keperluannya, sekarang dapat dilakukan dengan hanya dari rumah melalui aplikasi-aplikasi perusahaan tersebut. Penyedia aplikasi ini banyak memudahkan aktivitas manusia itu sendiri, dari segi waktu, dari segi biaya, dari segi tenaga akan jauh lebih mudah, bahkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Di era *big data* ini telah mulai diperkenalkan dan digunakan kecerdasan buatan (*artificial intelegence*). Banyak aplikasi atau teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan ini. Sebut saja

Google misalnya telah memanfaatkan kecerdasan buatan ini dengan baik. Dengan mesin pencarian google, setiap individu di dunia akan dengan mudahnya menemukan atau mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan hanya menetik apa yang ingin ditanyakan pada pencarian Google. Akun Google juga telah terhubung ke setiap aplikasi sehingga memudahkan mengakses aplikasi tersebut dengan akun Google yang dimiliki (Purandina, 2020a).

Begitu masifnya perubahan di era ini sepertinya tidak demikian pada sektor pendidikan. Padahal seharusnya dunia pendidikan telah mempersiapkan diri akan perubahan yang cepat ini. Secara umum anak didik saat ini terdolaong generasi Z dan Alpha yang terbiasa menggunakan atau mengakses teknologi digital ini. mereka malah lebih banyak belajar secara mandiri dan otodidak di lingkungan luar sekolahnya. Mereka terbiasa menggunakan gawai mereka untuk mengases informasi, video hiburan dan permainan (Purandina & Winaya, 2020a). Namun mereka belum mampu mengendalikan teknologi digital ini dalam pembelajaran yang terstruktur. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi digital masih jauh terbelakang dari pada dunia luar. Begitu pula masih banyak anak didik di generasi ini yang berada pada lingkungan desa terpencil masih belum terbiasa dengan hal ini.

Pandemi Covid-19 seakan merubah sektor pendidikan ini dengan sangat drastis. Dengan hitungan bulan bahkan hari sektor pendidikan telah melakukan sistem pembekajaran secara daring. Hal ini membuat para pelaku pendidikan seperti guru, dosen, siswa atau anak didik, bahkan orang tua juga terkejut dengan hal ini. Guru lumayan dibuat pusing dengan hal ini, dimana guru harus merubah gaya mengajarnya dari tatap muka, berinteraksi secara langsung, sekarang harus berinteraksi secara daring (Purandina, 2020b). Begitu pula anak didik merubah gaya belajarnya yang sebelumnya dapat dengan mudah berinteraksi dengan guru, namun sekarang harus lebih mandiri.

Melakukan pembelajaran secara daring tidak mudah. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pembelajaran daring ini. terutama dalam hal interaksi yang serba terbatas. Tidak saja terbatas oleh jarak atau tempat, tetapi juga waktu, biaya, sarana dan prasarana, serta psikologis guru dan anak didik selama pandemi ini mewabah. Sehingga guru tidak dapat seandainya memberikan atau mendesain pembelajarannya. Seorang guru tentu saja terlebih dahulu harus menguasai teknologi digital ini. Guru harus terbiasa dalam mengasah kemampuannya dalam literasi digital. Kemudian guru harus mempertimbangkan keadaan peserta didik yang ada di rumah sehingga tidak mealah memberatkan peserta didik selama pandemi ini. Cukup berat memang, guru harus mampu mengkalkulasi segala aspek baik itu psikologis anak didik, sarana dan prasarana akses teknologi digital tersebut, seperti kepemilikan gawai dan jaringan internet (signal), lokasi dan tempat rumah anak didik, serta kesediaan peran orang tua dalam mendampingi anak didik dalam pembelajaran daring.

Guru haruslah mendesain pembelajaran yang efektif, jelas, padat, sederhana, serta mudah untuk dipahami oleh anak didik (Purandina, 2020c). Interaksi yang terbatas membuat hal ini mau tidak mau harus dilakukan. Jika tidak hal ini akan membuat anak didik menjadi bingung, menjadi beban psikologis bagi anak didik, serta akan mengganggu aktifitas orang tua. Maka dari itu sangatlah penting kemampuan guru dalam memilah pendekatan atau strategi pembelajaran, materi, sumber materi, media, aktivitas pembelajaran, serta platform atau aplikasi pembelajaran daring yang akan digunakan.

Memilih platform atau aplikasi pembelajaran daring juga tidak boleh sembarangan. Platform atau aplikasi ini haruslah sesuai dengan keadaan atau kondisi yang disebut tadi sehingga kan menjadi lebih efektif dan memudahkan anak didik dan orang tuanya mengakses pembelajarannya. Tidak mesti harus platform yang paling canggih atau yang paling terkini, apabila platform tersebut tidak cocok dengan kondisi di lapangan hal ini malah akan menjadi boomereang bagi guru, dimana

anak didik akan sulit mengakses dan memahami pembelajarannya.

Seperti halnya di TK Tunas Mekar I dan II di Desa Tegaljadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan-Bali, menggunakan Whatsapp Messenger sebagai aplikasi atau platform utama dalam pembelajaran daringnya. Whatsapp dianggap begitu sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu di Desa Tegaljadi yang merupakan lingkungan pedesaan di Kecamatan Marga. Akses internet sangatlah terbatas, masih sedikit jaringan internet seperti Wifi, hanya mengandalkan jaringan seluler. Di samping itu anak didik hampir sebagian besar belum memiliki gawai secara mandiri, melainkan menggunakan gawai yang dikuasai oleh orang tua mereka sendiri. Sehingga Whatsapp dianggap efektif dalam keadaan seperti ini.

Rata-rata di Desa Tegaljadi penduduknya 50% perorangan sebagai petani, 30% sebagai buruh, 10% sebagai pegawai kantor swasta, 5% PNS, 4% Wiraswasta, dan 1% sektor lainnya. Sehingga kesadaran orang tua akan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi digital ini masih kurang. Mereka sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, apalagi selama pandemic Covid-19 ini menjadi lebih sulit. Mereka tidak begitu mendampingi anak didik di rumah dan biaya internet juga terasa begitu besar bagi mereka.

Dalam kondisi seperti ini guru mencoba menggunakan aplikasi Whatsapp sebagai pilihan platform pembelajaran daring. Whatsapp sebenarnya merupakan aplikasi komunikasi chatting atau messenger sebagai alat komunikasi berkiriman pesan teks maupun suara, gambar, video, serta telepon virtual dan berbagai fitur aplikasi lainnya yang disediakan oleh Whatsapp. Dengan demikian dirasa cukup mampu dalam memberikan berbagai aktifitas pembelajaran dari guru kepada anak didik di rumah.

Penggunaan aplikasi Whatsapp juga banyak diminati karena sangat fungsional dan mudah untuk digunakan. Hampir lebih dari 40% warga dunia telah menggunakan aplikasi ini untuk berkomunikasi. Karena sesungguhnya aplikasi ini memang aplikasi *chatting* atau berbalas pesan. Sehingga aplikasi ini bisa dengan mudahnya dalam mengirim informasi dan menambahkan informasi.

Guru dalam hal ini akan lebih mudah dalam membagikan informasi kepada anak didiknya di rumah hanya dengan membuat pesan di aplikasi Whatsapp tanpa harus melalui fitur yang menyulitkan (Cetinkaya, 2017). Di samping itu para guru juga dapat menyisipkan berbagai media pembelajaran atau sumber belajar yang terhubung ke aplikasi lainnya. Yang paling sederhana guru dapat menyisipkan foto, video, dokumen, pesan suara. Kemudian juga bisa disisipkan sebuah link atau tautan yang terhubung ke situs penyedia informasi sebagai sumber belajar. Dapat juga terhubung ke aplikasi lain seperti Youtube, Facebook, Quizzi, Schology, Google Classroom, dll.

Dengan kata lain, Whatsaap bisa dikatakan sebagai aplikasi penyampai pesan sederhana yang dapat disisipkan berbagai tambahan referensi lanjutan sebagai tambahan ataupun lanjutan dari informasi sederhana yang disampaikan melalui aplikasi Whatsapp tersebut. Guru akan dengan mudah mengelola kelasnya melalui aplikasi ini. Walaupun juga tidak disisipkan berbagai link atau tautan untuk informasi lanjutan, anak didik dapat menerima berbagai dokumen, foto, video dan pesan suara.

Untuk anak didik di taman kanak-kanak hal ini sudah sangat cukup karena pembelajaran di TK masih sangat sederhana. Pembelajaran di TK lebih banyak mengembangkan sensorik dan motorik anak baik berupa audio, visual, serta audio-visual. Aplikasi ini sudah cukup digunakan dalam pembelajaran daring untuk anak TK pada situasi Pandemi COVID-19 ini.

Sehingga di TK Tunas Mekar I & II Desa Tegaljadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan mengandalkan aplikasi Whatsaap dalam pembelajaran daring ini. Memang selain pembelajaran daring, TK Tunas Mekar I & II melakukan pembelajaran kombinasi yaitu dengan pembelajaran luring (luar jaringan). Namun di sini penulis akan memaparkan penelitian terhadap pembelajaran

daring yang menggunakan Whatsaap sebagai solusi keterbatasan interaksi guru dengan anak didik pada saat Pandemi COVID-19 ini.

II PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada kualitas data yang diperoleh mengenai Whatsapp sebagai keterbatasan interaksi guru dan anak didik pada saat Pandemi COVID-19 di TK Tunas Mekar I & II, Desa Tegaljadi, Kecamatan Marga, Tabanan. Kualitas data di sini sesuai dengan situasi sosial yang terdiri dari tiga unsur yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan, dan peneliti secara langsung mengamati secara mendalam fenomena atau situasi sosial yang terjadi di lapangan. Sehingga peneliti memiliki peran sentral dalam penelitian ini (Creswell & Creswell, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis interaksi guru dengan anak didik menggunakan aplikasi Whatsapp pada saat Pandemi COVID-19 di TK Tunas Mekar I & II, Desa Tegaljadi, Tabanan. Dengan menggunakan 3 (tiga) instrumen selain peneliti sendiri sebagai Instrumen Kunci (Key Instrument). Adapun 3 (tiga) instrument tersebut berupa instrumen lembar observasi untuk melakukan observasi langsung di kelas. Kelas yang digunakan saat ini adalah kelas onlie atau kelas daring yaitu melalui WhatsApp. Penulis ikut serta bergabung ke dalam kelas daring dalam group Whatsaap.

Selain itu, pedoman wawancara juga digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi orang tua terhadap penggunaan aplikasi Whatsapp sebagai platform pembelajaran di TK Tunas Mekar I & II pada saat Pandemi COVID-19. Tujuan dibuatnya instrumen ini tentunya untuk mendapatkan data yang dapat menjawab permasalahan penelitian yaitu apakah aplikasi Whatsapp dapat menanggulangi keterbatasan pembelajaran daring untuk anak didik di TK Tunas Mekar, Desa Tegaljadi pada saat Pandemi COVID-19 ini. Mengetahui bagaimana Whatsaap dapat menanggulangi keterbatasan-ketebatasan pembelajaran daring pada saat Pandemi COVID-19 di TK Tunas Mekar, Desa Tegaljadi, Tabanan.

Secara umum peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. Peneliti menganalisis data yang diperoleh melalui observasi langsung dan pembelajaran di kelas pada anak TK Tunas Mekar, Desa Tegaljadi, Tabanan. Grup tersebut berupa kelas daring yang menggunakan aplikasi WhatsApp. Peneliti langsung bergabung dengan grup WhatsApp bersama guru, siswa yang didampingi oleh orang tuanya. Kemudian, pedoman wawancara juga digunakan untuk mewawancarai guru dan orang tua. Bagian wawancara dilakukan melalui obrolan dan panggilan di WhatsApp kepada guru dan orang tua. Instrumen tersebut telah divalidasi oleh para ahli di bidang pendidikan terutama para pakar peneliti di bidang *Classroom Interaction* atau interasi kelas dan merupakan instrumen yang tepat untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif ini, khususnya dalam melakukan metode penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen ini berperan penting dalam memperoleh data melalui proses mengamati dan memperoleh data.

Untuk mendapatkan data yang baik dan tepat diperlukan data yang valid dan reliabel. Sehingga data yang diperoleh harus dicek ulang dan diulang sehingga didapat data yang valid yang disebut dengan data Triangulasi (Connelly, 2016). Triangulasi data merupakan suatu pendekatan atau cara untuk memperoleh data yang akurat dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti pedoman observasi dan wawancara. Sehingga tentunya data yang diperoleh akan dicocokkan dan dibandingkan untuk mendapatkan data yang valid (Roulston, 2018).

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan tiga konsep atau teknik analisis data yang dikenalkan oleh Miles-Hubermans. Adapun konsep tiga pendekatan ini yaitu, pertama reduksi data

yang langsung dilakukan pada pengumpulan data, kedua penyajian data (display data), dan yang ketiga adalah verifikasi data / *Drawing clonclusion* (Sugiono, 2019). Pendekatan analitik ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung yang berisi tentang proses penyelidikan masalah atau fenomena yang terjadi. Setelah data diperoleh, maka akan langsung dianalisis sebagai bentuk proses investigasi. Analisis data di sini dilakukan secara interaktif dan simultan hingga semua masalah dalam penelitian ini terjawab atau diperoleh solusi. Reduksi data dilakukan dengan sangat hati-hati dimana hanya data yang diperlukan yang diambil sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang dimaksud tentunya sesuai dengan Whatsapp sebagai solusi keterbatasan interaksi Guru dengan Anak Didik pada saat Pandemi COVID-19 di TK Tunas Mekar, Desa Tegaljadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Data yang didapatkan akan dilakukan proses reduksi yaitu dengan mengabaikan atau membuang data yang tidak diperlukan atau mendapatkan data yang berulang ulang sehingga menjadi jenuh.

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan ikut serta di dalam pembelajaran pada kelas daring pada grup Whatsapp TK Tunas Mekar. TK Tunas Mekar terdiri dari TK Tunas Mekar I & II sehingga peneliti tergabung dalam dua grup Whatsapp yaitu pembelajaran daring di TK Tunas Mekar I dan TK Tunas Mekar II.

Sebelum dilakukan pembelajaran daring menggunakan aplikasi atau platform Whatsapp ini para guru telah mengetahui berbagai permasalahan pembelajaran daring di Desa Tegaljadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Permasalahan-permasalahan ini juga telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh peneliti sehingga mendapatkan hasil yang hampir sama dengan observasi yang dilakukan oleh guru di TK Tunas Mekar I & II. Adapun permasalahan pembelajaran daring di Desa Tegaljadi khususnya untuk Anak TK Tunas Mekar adalah sebagai berikut.

Table 1. Masalah atau Hambatan Pembelajaran Daring di Desa Tegaljadi

Masalah Pembelajaran daring	Orientasi Keterbatasan/ Hambatan	Solusi
Anak didik sulit dalam mengakses Pembelajaran daring	Kurangnya akses internet di Desa tegalljadi	Perlunya menambah spot wifi umum, serta mencari flatform pembelajaran yang fleksibel dalam kebutuhan terhadap jaringan/signal
Anak didik dan orang tua tidak mampu menggunakan aplikasi pembelajaran secara daring (terutama yang memiliki fitur kompleks)	Kurangnya kemampuan dalam menggunakan aplikasi pembelajaran	Mencarikan apliaksi yang mudah digunakan namun tetap dapat memberikan pembelajaran yang baik sesuai kebutuhan.
Anak didik belum terbiasa belajar mandiri	Kurangnya interaksi komunikasi guru dan anak didik karena terbatasnya akses internet dan belum terbiasa dalam pembelajaran daring	Perlunya pendampingan orang tua dan pemilihan aplikasi pembelajran yang memungkinkan guru dapat berinteraksi dengan mudah dan intens kepada anak didik melalui orang tua.
Orang tua tidak selalu dapat mendampingi anak selama pembelajaran daring	Kurangnya waktu atau kesempatan orang tua dalam mendampingi anak	Dilakukan proses pembelajaran yang fleksibel dimana setiap aktivitas atau tugas bisa ditanggapi selama seminggu

	didik.	oleh anak didik didampingi orang tua.
Orang tua tidak mampu menyediakan gawai atau alat telekomunikasi untuk akses internet	Kurangnya kemampuan dalam hal finansial terutama untuk penyediaan alat telekomunikasi dan data internet	Perlunya pembelajaran luring bagi anak didik yang tidak dapat mengakses internet serta pendekatan komminasi yaitu daring dan luring untuk anak didik yang dapat mengakses internet namun masih terbatas.

Pada tabel di atas sangat jelas terlihat berbagai permasalahan pembelajaran daring di Desa Tegaljadi khususnya untuk anak didik di TK Tunas Mekar I & II. Data di atas sebagai dasar dalam penelitian ini mengenai keterbatasan anak didik dalam mengakses atau mendapatkan informasi dalam pemenuhan pembelajaran

Permasalahan tersebut teridari dari 5 (lima) permasalahan atau hambatan. Yang pertama adalah anak didik sulit dalam mengakses pembelajaran daring itu sendiri. Hal ini terjadi karena kurangnya ketersediaan jaringan internet yang cukup di wilayah desa tegaljadi. Jaringan internet lebih banyak mengandalkan paket data internet melalui jaringan operator penyedia paket data internet melalui gawai. Sehingga orang tua lumayan diberatkan dengan pembelian kuota untuk menunjang pembelajaran daring ini. Faktor lain seperti jaringan internet seperti Indihome atau sejenis masih belum terjangkau di seluruh pelosok desa, serta hot spot wifi untuk umum di sudut-sudut desa masih sangat terbatas.

Permasalahan yang ke dua adalah kurangnya kemampuan dalam menggunakan aplikasi atau platform pembelajaran daring itu sendiri, karena pembelajaran daring dilakukan secara tiba-tiba dimana selama ini tidak diberlakukan terlebih lagi untuk anak didik di Taman Kanak-kanak khususnya di TK Tunas Mekar I & II , Desa Tegaljadi. Anak didik di Taman Kanak-kanak tergolong sebagai Anak Usia Dini sehingga masih belum dapat menggunakan aplikasi pembelajaran. Bahkan para orang tua juga belum terbiasa menggunakan aplikasi atau platform pembelajaran dari ini. Sehingga dibutuhkan sebuah aplikasi pembelajaran daring yang mudah diakses, digunakan, serta telah dikenal oleh masyarakat terutama oleh para orang tua.

Permasalahan yang ke tiga adalah anak didik belum terbiasa dalam pembelajaran diri karena pada pembelajaran daring lebih menekankan pada kemandirian anak didik itu sendiri. Untuk anak usia dini memang belum bisa belajar secara sendiri sehingga membutuhkan pendampingan oleh orang tua (Purandina & Winaya, 2020b). Di sinilah peran guru sangat dibutuhkan untuk menjalin sebuah interaksi dan komunikasi dengan anak didik serta dengan orang tua. Sehingga tidak terjadi sebuah pembelajaran yang menyestakan dimana membuat anak didik tidak memahami apa pembelajarannya. Begitu pula orang tua dalam mendampingi harus faham apa yang dimaksud oleh guru dan bagaimana kemampuan anaknya sendiri.

Masalah yang ke empat adalah keterbatasan waktu orang tua dalam mendampingi anak. Hal ini juga menjadi sebuah permasalahan yang lumayan menghambat proses pembelajaran. Para orang tua biasanya di pagi hari adalah waktu untuk bekerja baginya sehingga tidak dapat menemani anaknya untuk menerima pembelajaran dari guru. Ana usia dini rata-rata belum mempunyai gawainya sendiri sehingga pembelajaran sebaiknya diberikan dengan fleksibilitas yang tinggi yaitu selama seminggu anak dapat menanggapi aktivitas atau tugas yang diberikan oleh guru.

Masalah yang ke lima adalah ada beberapa orang tua yang tidak mempunyai alat tekominikasi dalam akses terhadap internet. Sehingga masih menggunakan pembelajaran luring serta kedepannya akan diberikan bantuan oleh desa untuk akses terhadap internet dalam kaitan ketersediaan gawai.

Di TK Tunas Mekar Desa Tegaljadi sesungguhnya tidak 100% menggunakan pembelajaran

daring, namun dengan metode kombinasi yaitu dengan tambahan pembelajaran luring. Pembelajaran luring ini akan membantu keterbatasan dalam akses internet pada pembelajaran daring. Walaupun demikian pembelajaran daring tetap menjadi pembelajaran utama di TK Tunas Mekar Desa Tegaljadi ini.

Pada intinya permasalahan yang paling mendasar adalah kurangnya interaksi guru dan anak didik termasuk juga kepada orang tua dalam menjelaskan pembelajaran yang dikemas secara ini. Sehingga di Masyarakat terjadi sebuah kepanikan orang tua dalam menemani anaknya belajar.

Setelah mengetahui permasalahan serta hambatan-hambatan pada pembelajaran daring ini para guru berfikir mencari desain yang tepat dan efektif untuk anak didik TK Tunas Mekar Desa Tegaljadi. Para orang tua juga aktif memberikan masukan kepada guru pembelajaran daring yang efektif untuk anaknya. Setelah mencoba berbagai aplikasi, metode, strategi, serta teknik pembelajaran daring akhirnya para guru memilih menggunakan aplikasi Whatsaap sebagai platform utama pada pembelajaran daring di TK Tunas Mekar Desa Tegaljadi pada saat Pandemi COVID-19.

Data yang diperoleh dari guru dan orang tua menunjukkan Aplikasi Whatsaap ini sangat sesuai dan nyaman digunakan untuk menanggulangi permasalahan permasalahan tersebut di atas. Whatsapp merupakan aplikasi yang mudah untuk digunakan. Setiap orang yang menggunakan android tentu tidak asing dengan aplikasi Whatsapp yang merupakan aplikasi chatting untuk berbalas pesan. Walaupun demikian, aplikasi Whatsapp dapat juga digunakan dalam pembelajaran daring ini. berikut merupakan alasan guru memilih menggunakan aplikasi Whatsapp dalam interaksi guru dan anak didik dalam pembelajaran daring pada saat Pandemi COVID-19 ini.

Table 2. Persepsi guru terhadap pembelajaran daring menggunakan Whatsapp ditinjau dari tugas guru

Efektivitas Pembelajaran Daring dengan Whatsapp	Hambatan yang dapat diatasi
Dengan menggunakan Whatsaap Guru dapat berinteraksi dengan cepat setiap saat dengan anak didik, tidak terhalang oleh waktu dan tempat.	Interaksi guru dan anak didik melalui orang tua semakin baik dan fleksible
Dengan menggunakan Whatsaap Guru dapat dengan mudah mengelola kelas karena fitur yang digunakan sangat sederhana yaitu dengan membuat group saja untuk pembelajaran daring ini	Mudah digunakan dalam mengajar.
Dengan menggunakan Whatsaap Guru dapat menekan biaya internet karena aplikasi Whatsapp lebih sedikit membutuhkan kuota internet serta tidak memerlukan kapasitas penyimpanan data yang besar pada gawai.	Dapat menekan biaya paket data internet.
Dengan menggunakan Whatsapp Guru dapat menyisipkan berbagai aplikasi lanjutan seperti Youtube, Situs pembelajaran, dll dengan menyisipkan tautan berupa link atau dokumen audio, visual, audio-visual, dll.	Fleksibel dikolaborasikan dengan aplikasi atau platform pembelajaran lainnya. Serta mudah ditambahkan dokumen untuk media pembelajaran.

Table 3. Persepsi Orang tua terhadap pembelajaran daring menggunakan Whatsapp

Efektivitas Pembelajaran Daring dengan Whatsapp	Hambatan yang dapat diatasi
Dengan menggunakan Whatsaap Orang tua dapat berinteraksi	Interaksi orang tua terhadap

dengan cepat setiap saat dengan guru dan dapat membantu menemani anaknya dalam pembelajaran daring. (Hampir setiap orang terutama di Indoneisa menggunakan Whatsaap sebagai alat komunikasu messenger.)	guru sebagai jemapatan guru ke anak didik berjalan dengan mudah.
Dengan menggunakan Whatsaap Orang tua dapat dengan mudah menguasai fitur-fitur dalam aplikasi Whatsaap karena telah menggunakan Whatsapp untuk komunikasi messenger.	Mudah digunakan mendampingi anak didik dalam belajar di rumah.
Dengan menggunakan Whatsaap Orang tua dapat menekan biaya internet karena aplikasi Whatsapp lebih sedikit membutuhkan kuota internet serta tidak memerukan kapasitas penyimpanan data yang besar pada gawai.	Dapat menekan biaya paket data internet.
Dengan menggunakan Whatsapp Orang tua bersama anak dapat menanggapi aktivitas dan tugas dari guru secara fleksibel, tidak harus pada suatu waktu yang bersamaan.	Fleksibel memberi tanggapan sehingga orang tua dapat dengan nyaman mengatur waktu bekerja dan menemani anaknya belajar di rumah.

Dengan melihat data persepsi guru dan orang tua di atas terlihat aplikasi Whatsapp mampu menanggulangi permasalahan interaksi guru dengan anak didik pada saat pandemi COVID-19 di TK Tunas Mekar Desa Tegaljadi ini. Baik dari segi persepsi guru maupun dari persepsi orang tua, pembelajaran daring melalui Whatsapp ini dapat berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik di sini dapat diartikan pembelajaran daring ini sangat fleksibel dilakukan dan efektif sesuai dengan kondisi dan situasi di Desa Tegaljadi pada khususnya.

Secara mendasar terdapat beberapa permasalahan pembelajran daring dapat di atasi. Adapun berbagai permasalahan pembelajaran daring pada saat pademi di TK Tunas Mekar Desa Tegaljadi dengan menggunakan aplikasu Whatsapp ini yang dapat ditanggulangi yaitu 1) dapat menekan biaya penggunaan internet termasuk dengan mudahnya mengakses aplikasi Whatsapp yang tidak memerlukan signal yang kuat. 2) Aplikasi Whatsapp sudah lumayan dikenal di kalangan masyarakat, sehingga guru dan orang tua dapat dengan mudah menggunakannya. 3) Aplikasi Whatsapp memungkinkan orang tua bersama siswa secara fleksibel menanggapi aktifitas dan tugas dari guru. 4) Fitur pada Aplikasi Whatapp memungkinkan dalam menyisipkan berbagai media pembelajaran atau lembar kerja anak didik yang tidak terlalu banyak menghabiskan tempat penyimpanan.

Dengan aplikasi Whatsapp ini dapat dikatakan sebagai pilihan yang tepat dan efektif dengan keadaan pembelajaran daring untuk anak didik TK Tunas Mekar Desa Tegaljadi. Pembelajaran daring yang baik dan efektif tidak selalu harus dengan platform yang didesain khusus untuk pemebelajaran atau platform tatap muka langsung secara virtual. Pembelajaran daring yang efektif juga dapat dilakukan dengan sederhana yaoutu dengan menggunakan aplikasi yang sederhana yaitu aplikasi messenger atau berkirim pesan biasa yang didesain sedemikian rupa untuk pembelajaran daring.

Inti dari keberhasilan pembelajaran daring dalam interaksi komunikasi guru dengan anak didik yang didampingi oleh orang tua serta dikombinasikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ditemukan setelah mempertimbangkan berbagai permasalahan atau hambatan yang ditemukan di suatu wilayah atau masyarakatnya.

III. PENUTUP

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran daring pada saat Pandemi COVID-19 di TK Tunas Mekar Desa Tegaljadi sudah sangat tepat aplikasi

Whatsapp sebagai solusi dalam menanggulangi masalah tersebut terutama dalam interaksi guru dan siswa yang didampingi oleh orang tua.

Whatsapp dapat mempermudah pembelajaran daring yang tidak serta merta menurunkan kualitas pembelajaran daring tersebut. Aplikasi ini dapat menekan biaya akan kuota internet dan membutuhkan jaringan yang minimal. Memungkin orang tua dengan mudah menggunakan aplikasi ini karena sudah terbiasa digunakan dalam berkirim pesan (messenger). Fleksibel dalam waktu dan tempat akses terhadap aplikasi ini, tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Serta aplikasi ini juga memungkinkan penyisipan berbagai media pembelajaran berupa dokumen audio, visual, audio-visual, serta link atau tautan yang terhubung ke aplikasi lainnya.

Interaksi guru dan anak didik yang didampingi oleh orang tua merupakan hal dasar dalam pembelajaran daring itu sendiri. Dengan terjalinnya interaksi yang baik dan efektif, anak didik akan dengan mudah mengikuti berbagai aktifitas atau tugas dalam pembelajaran daring. Orang tua juga akan lebih mudah mendampingi anaknya di rumah sehingga menjadi mediator yang baik antara guru dan anak didik. Di samping itu interaksi yang efektif di tengah-tengah Pandemi COVID-19 ini akan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cetinkaya, L. (2017). International Review of Research in Open and Distributed Learning The Impact of Whatsapp Use on Success in Education Process. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 18(7), 1–8.
- Connelly, L. M. (2016). Trustworthiness in qualitative research. *MedSurg Nursing*, 25(6), 435+.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. C. (2017). *Research Design; Qualitative, Quantitative, Mix Methodes Approaches* (1st ed.). SAGE Publications Inc.
- Idris, M. (2020). Indonesia Masuk Negara Maju atau Berkembang? Ini Penjelasan WTO. *Kompas.Com*. [https://money.kompas.com/read/2020/02/22/115252426/indonesia-masuk-negara-maju-atau-berkembang-ini-penjelasan-wto?page=all#:~:text=Sebagai informasi%2C Indonesia telah dikeluarkan,kini dikategorikan sebagai negara maju.&text=Indonesia tak sendiri.&text=Na](https://money.kompas.com/read/2020/02/22/115252426/indonesia-masuk-negara-maju-atau-berkembang-ini-penjelasan-wto?page=all#:~:text=Sebagai%20informasi%20Indonesia%20telah%20dikeluarkan,kini%20dikategorikan%20sebagai%20negara%20maju.&text=Indonesia%20tak%20sendiri.&text=Na)
- Purandina, I. P. Y. (2020a). Mengembangkan Literasi Digital pada Anak di Lingkungan Keluarga dengan Penguatan Pendampingan Orang Tua. In Y. Septiawan & M. B. Muvid (Eds.), *Strategi dan Metode Pembelajaran Era Society 5.0 di Perguruan Tinggi* (p. 149). Goresan Pena.
- Purandina, I. P. Y. (2020b). Pendidikan Karakter Tumbuh Subur di Lingkungan Keluarga selama Pandemi COVID-19. In *COVID-19: Perspektif Pendidikan* (pp. 99–114). Yayasan Kita Menulis.
- Purandina, I. P. Y. (2020c, April 12). “Kreatifitas” Kunci Sukses Guru dalam Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-19. *Nusa Bali*. <https://www.nusabali.com/berita/71825/kreatifitas-kunci-sukses-guru-dalam-pembelajaran-daring-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Purandina, I. P. Y., & Winaya, I. M. A. (2020a). *Berakaracter dalam Literasi Digital : Menjaga Kedamaian Umat di Era Digital*. 1–18. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/JPB/article/view/522>
- Purandina, I. P. Y., & Winaya, I. M. A. (2020b). Pendidikan Karakter di Lingkungan Keluarga Selama Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi COVID-19. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 270–290. <https://doi.org/10.37329/cetta.v3i2.454>

- Putria, H., Maula, L. H., & Uswatun, D. A. (2020). Analisis Proses pembelajaran Dalam Jaringan (DARING) Masa Pandemi COVID-19 pada Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(4), 861–872. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.460>
- Roulston, K. (2018). *Triangulation in qualitative research*. QualPage. <https://qualpage.com/2018/01/18/triangulation-in-qualitative-research/>
- Sari, E. Y. D. (2020). *Paradigma Baru Psikologi Lingkungan* (Budi Ashari (ed.)). UAD Press.
- Septiawan, Y., Purandina, I. P. Y., Jumari, Tafonao, T., Ramlan, A. M., Dewi, N. P. C. P., Tambuanan, T. S., Zaedun, N., Arlotas, R. K., Suryaningwidi, R., & Muvid, M. B. (2020). *Strategi dan Metode Pembelajaran Era Society 5.0 di Perguruan Tinggi* (Y. Septiawan & M. B. Muvid (eds.)). Goresan Pena.
- Simarmata, J., Hamid, M. A., Ramadhani, R., Chamidah, D., Simanihuruk, L., Safitri, M., Napitupulu, D., Iqbal, M., & Salim, N. A. (2020). *Pendidikan Di Era Revolusi 4.0: Tuntutan, Kompetensi & Tantangan* (T. Limbong (ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Afabeta.
- Syahrudin, S. (2020). Pembelajaran Masa Pandemi: dari Konvensional ke Daring. *E-Print.Ulm.Ac.Id*. <http://eprints.ulm.ac.id/9150/%09>